

ОТРАЖЕНИЕ МОНГОЛЬСКИХ ЗАВОЕВАТЕЛЬНЫХ ВОЙН 1219-1223 ГГ. В РУССКОЙ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ И СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Давлатов Муллошо

д.и.н., профессор кафедры Отечественной истории и археологии ГОУ
“Худжандский государственнчй университет имени академика Б. Гафурова

Сатторова Мубина Махмуджонова

Магистрант 2-го курса факультет истории и права ГОУ “Худжандский
государственнчй университет имени академика Б. Гафурова

Аннотация: Мазкур мақолада сўз рус олимларининг Ўрта Осиёда муғулларнинг ҳарбий юришлари тарихини ўрганишдаги ўрни ҳақида боради. Шунингдек мақолада рус олимлари В.В. Григорьев, Н.И. Веселовский, М.И. Иванин, В.В. Бардольд, В.Г. Тизенгаузен, В.А. Каллаур, Б.Я. Владимирцев, А.Ю. Якубовский, И.П. Петрушевский, Л.В. Зотов, С.П. Толстов, В. А. Ромодин ва бошқаларнинг илмий асарлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Ўрта Осиё, Хуросон, Хоразм, Жалолиддин, Чингизхон.

Аннотация: В настоящей статье речь идет о вкладе русских учёных в изучение истории завоевания монголами Средней Азии. Также в статье анализировано научные труды русских учёных, таких как В.В. Григорьева, Н.И. Веселовского, М.И. Иванина, В.В. Бардольда, В.Г. Тизенгаузена, В.А. Каллаура, Б.Я. Владимирцева, А.Ю. Якубовского, И.П. Петрушевского, Л.В. Зотова, С.П. Толстова, В. А. Ромодина и др.

Ключевые слова: Средняя Азия, Хорасан, Хорезм, Джалал ад-Дин, Чингизхан.

В России научное исследование истории монгольских войн в Средней Азии заложено благодаря трудам талантливых русских историков и востоковедов XIX в. В.В. Григорьева (1816-1881) и Н.И. Веселовского (1848-1918). Первый ещё в 1834 г. подготовил, перевёл на русский язык и издал свод сведений, изложенных из сочинения Хондамира [4]. Занятия Н.И. Веселовского по изучению истории монголов были начаты им ещё в бытность студентом Петербургского университета. В 1873 г. он был удостоен золотой медали за сочинение на тему, предложенную профессором В.В. Григорьевым о податях и повинностях, взимавших монголами с покорённых народов [2, 643].

Замечательным явлением в военно-исторической литературы России XIX века считается сочинение члена военно-учёного комитета главного штаба царской армии, генерал-лейтенанта М.И. Иванина (1801-1874) [5]. Оно впервые

было опубликовано в 1875 г. в Санкт-Петербурге после смерти его автора. В нём изложена жизнь и деятельность Чингизхана и Тамерлана. Автор знакомит читателей с бытом, военным искусством и историей центрально азиатских народов. Материалом для составления описания о военном искусстве и завоеваниях монголо-татар и среднеазиатских народов для М.И. Иванина послужили сочинения Хондамира, записки Плано Карпини, Гильома Рубрука, Марко Поло, Абуль Гази Бахадурхана, отчёт о путешествии Егора Тимковского в Китай через Монголию в 1820 и 1821 годах, исследования М. Иоакимфа о Монголии. Примечательным для нас явился раздел «Общий взгляд на завоевания монголо-татар», «О военном искусстве монголо-татар при Чингисхане» [5, 22-133]. По М.И. Иванину, на курултае 1218 г., созванном Чингизханом, было решено идти на войну с султаном Мухаммадом. Описаны пути продвижения монголов, разделение их войск при Отраре на четыре части, упомянуты шестимесячная осада Отрара, избиение и разорение жителей нижне-сырдарьинских городов и крепостей Узгенда, Джанда, Янгикента, взятие Бнекета, подвиг Темурмалика в Худжанде, сдача Бухары, вылазки пылких таджиков-самаркандцев во время осады их города. Организация 30000 человек конницы под начальством Чжэбэ и Субедэя для поимки султана Мухаммада квалифицирована как возымления смелой и гениальной мысли Чингисхана [5, 75]. Также отмечены покорение Хорезма, Хорасана, действия Джалал ад-дина. Надо отметить, что М.И. Иванин явно затушёвывал кровавые уроки, преподанные монголами. С точки зрения М.И. Иванина сказания восточных писателей о массовых убийствах, совершённых монголами, казались преувеличенными. «Монголы тщеславились самим числом убитых неприятелей и потому увеличивали счёт, как и у нас в наше время это делается по пословице: «бусурманов жалеть нечего» - писал этот исследователь [5, 91-92].

Несомненно, труд В.В. Бардольда «Туркестан в эпоху монгольского нашествия» представляет вершину в историографии монгольских войн в Средней Азии, происходивших на протяжении 1219-1223 гг. Часть первая этого труда с названием «Тексты» была издана в 1898 г. в Петербурге и охватывала выдержки из персидских и арабских рукописных первоисточников. Часть вторая – «Туркестана» состояла сугубо из исследования и вышла в свет в 1900 г. Непосредственно завоевательные войны монголов в Мавереннахре в свете данных, заимствованных из различных исторических источников, обстоятельно изложены в четвёртой главе «Чингизхан и монголы» [2, 446-530]. По В.В. Бардольду, перебитые и разграбление каравана, отправленного Чингизханом, владения Мухаммада Хорезмшаха в пограничном городе Отрар в 1218 г. представляли собой «более чем достаточный повод для войны, и ни в каком подстрекательстве не было надобности» [2, 448-526]. В.В. Бардольд считал, что

в силу внутренней слабости государства Хорезмшахов, замеченной монголами, окончательно утвердивших свою власть в степях, нашествие кочевников на более богатые земли культурных народов Мавераннахра и Харасана было неизбежно. Суть военных планов Чингизхана и Мухаммада весь ход подготовки и осуществление завоевательных войн монголов поэтапно изложены на почти 60 страницах работы. Рассмотрены первое и второе разделения войск Чингизхана под Оттаром и Самаркандом, рассказаны события, связанные со взятием крепостей и городов Зейнук, Нур, Бухара, Самарканд, Сыгнак, Узгенд, Барчынлыгкент, Ашнас, Дженд, Бенакат, Худжанд, Термез. Относительно военных действий монголов к югу и западу от Амударьи В.В. Бартольд говорит только в связи с операциям, произведёнными тремя тюменами (30000 человек) монголов под начальством Чжэбэ, Субудая и Тохучар-Бахадура. Последние, по В.В. Бартольду, переправились через Амударью, не трогали мирных жителей, не осаждали городов, а преследовали Хорезмшаха. Приведены также сведения о деяниях султана Джалал ад-дина и событиях покорения городов Хорасана Тулуем [2, 487-494, 504-517]. Вместе с тем, следует отдать должное В.В. Бартольду, который в разделе, составлявшем одну пятую часть своего исследования, воссоздал широкую и предельно точную картину драматических и триадических явлений, происходивших в Мавераннахре и отчасти в Хорасане именно в период монгольского нашествия в 1219-1223 гг., т.е. В.В. Бартольд успешно достиг главной цели своего труда-показал наступление монгольских завоевателей. Обратная сторона процесса монгольского нашествия в Центральную Азию, а именно противодействия, противостояния, сопротивления, борьба народных масс Мавераннахра, Хорасана и Ирана в капитальном труде осталась малоисследованной и слабоосвещённой проблемой В.В. Бартольда.

Высоко оценивая значение главного труда В.В. Бартольда «Туркестан в эпоху монгольского нашествия», следует сказать, что авторы этих строк не может безоговорочно принимать все изложения и выводы, вытекающие из анализа событий периода вторжения чингизидов в нашей страны. В.В. Бартольд явно идеализировал военное превосходство монголов, недооценил доблесть массы городского и сельского населения таджиков и тюрков и вынашивал мысль о том, что их геройства и храбрость преувеличены собственной и чужой хвастливостью восточных мусульманских авторов [12, 32]. В советской исторической науке утверждалось, что В.В. Бартольд преуменьшал масштаб тех грандиозных опустошений и того экономического и культурного упадка, какие были следствием монгольского нашествия, затем и владчества. Более того, на наш взгляд, в отличие от данных письменных источников, истребление мирного населения, разрушения городов, крепостей, произведённое монголами,

В.В. Бартольд рассматривал как итог завоеваний захватчиков. На деле тотальные казни и всеобщие разрушения монголов в Мавераннахре и Хорасане являлись чудовищным ответом завоевателей на противостояния и сопротивления, оказанные им отчаянными защитниками и мужественными борцами, отстаивавшими свою родину.

В России конца XIX – начала XX вв. наряду с собиранием и описанием восточных рукописей по истории Средней Азии производилось их изучение и издание. Так в 1894 г. появился в свет широко известный и общепризнанный капитальный труд В.Г. Тизенгаузена, содержащий собранные им извлечения из сочинений арабских авторов, в том числе Ибн ал- Асира по истории Золотой Орды. В приводимых В.Г. Тизенгаузеном текстах содержится ряд данных по истории завоевания монголами Средней Азии и её городов – Самарканд, Бухары, Хорезма, борьбе Хорезмшаха против чингизидов. Особое значение приобретает для всех нас второй том труда В.Г. Тизенгаузена, который вышел шестьдесят лет спустя после его смерти в 1941 г. в издании Института востоковедения АН СССР под редакцией П.П. Иванова. Второй том труда содержал выдержки из персидских сочинений Джуздания, Джувайни, Рашид ад-Дина, Вассафа, Хамдаллаха Казвини [15, 308; 8, 181-183].

Известный востоковед, археолог, бывший начальник Перовского уезда В.А. Каллаур по результатам своих наблюдений и подёмного материала, найденного им при разведке объектов, написал серию статей о древних городах, крепостях, курганах, разрушенных Чингизханом в низовьях Сыр-дарьи в 1219-1220 гг. [7, 6-16, 564, 69-78].

Таким образом, в дореволюционной царской России в деле изучения истории монгольских войн в Средней Азии в 1219-1223 гг. были достигнуты значительные успехи. Выполнены работы по собиранию, изданию восточных рукописей, произведены исследования, основанные на сведениях письменных источников и археологических наблюдений.

В 1922 г. была издана монография крупного российского учёного-монголоведа, академика Б.Я. Владимирцева о Чингизхане [3, 176]. Раздел XII «Поход на запад», XIII «Военные действия Чингизхана в Туркестане, Афганистане и Персии» вкратце излагают сведения о предпосылках завоеваний монголов и их осуществление в Мавераннахре, Хорасане, Иране. Из фактов процесса сопротивления неприятелям указаны отчаянные продолжительные бои защитников Отрара, двенадцатидневная оборона бухарской цитадели, неудачная вылазка ополченцев Самарканда, штурм Термеза, продолжительная осада Ургенджа, противостояния Джалал ад-Дина монголам.

Известный историк-востоковед, археолог, член-корреспондент АН СССР с 1943 г. А.Ю. Якубовский с середины 20-х годов прошлого века до своей

кончины в 1953 г. активно занимался исследованием истории средних веков Центральной Азии, Ирана, Арабского халифата, юго-востока Европы. В течение своей деятельности он написал большое число работ по Средней Азии периода монгольского нашествия и владычества: «Образы старого Самарканда» (1925), «Развалины Сынгака» (1929), «Развалины Ургенча» (1930), «Феодальное общество в Средней Азии и его торговля с Европой в X- XV вв.» (1933), «Восстание Тараби в 1238 году» (1936). В известном капитальном труде «Золотая орда и её падение» (1937), написанном совместно с академиком Б.Д. Грековым, А. Ю. Якубовский вторую главу назвал «Монголы и монгольское завоевание в начале XIII в.». в ней выдвинуто положение, согласно которого в государстве Хорезмшаха, несмотря на громадную численность войска, богатство казны, блеск двора, культурность городов, размах ремесленного производства и торговли все слои общества, даже господствующий класс, были охвачены всеобщими и глубокими противоречиями. В условиях общегосударственного конфликта трудно было организовать серьёзное сопротивление.

Итоги историко-археологического наблюдения городища Куня Ургенча А.Ю. Якубовский изложил в отдельной работе. Ему удалось определить основные слагающие исторической топографии Ургенча при осаде и взятии города в 1221 г. Выявлены следы героической обороны Ургенча и разрушений монголов в нём, основание мавзолея Суфи (Тюрабек-ханым), портал Караван-Сарая и его улицы [19, 48].

История завоевательных войн монголов в Средней Азии более досконально была разработана в обобщающих работах, в создании которых участвовал А.Ю. Якубовский в конце 40-х XX в. А.Ю. Якубовский в книге «История народов Узбекистана» при изложении хода военных событий с монголами в Мавераннахре 1219-1221 гг. отметил шестимесячное сопротивление Отрара, оборонительные бои 400 непокорных патриотов в Бухарском арке, первую вылазку ополченцев, упорство защитников в древней цитадели и сборной мечети Самарканда, осаду Дабусии, Термеза, геройство жителей Ургенча. Указаны подвиги совершённые Джалал ад-Дином, Темурмаликом, Каиром, Огол Хаджибом [6, 306-324].

Известный востоковед, исследователь исторического прошлого стран Ближнего и Среднего Востока И.П. Петрушевский в 40-х и 60-х годах XX в. вплотную занимался исследованием истории монгольских завоеваний в Азербайджане, Иране, Средней Азии. В первые ранней работе по указанной проблем он, опираясь на персидские и арабские письменные источники, раскрыл историю первого и второго вторжений монголов в Азербайджан,

последовавшие в 1220-1222 гг. и 1231 г., затронул деятельность Хорезмшаха Джалал ад- Дина [13, 18- 44].

В отдельной своей обширной статье И.П. Петрушевский представил обзор письменных источников по истории завоевания Средней Азии войском Чингизхана, где упомянул работы Б.Я. Владимирцева, И.М. Майского. В ней охарактеризовано положение государства Хорезмшахов в начале XIII в. раскрыта суть конфликта султана Мухаммада и Чингизхана, определён истинный инициатор войны, проанализированы основные причины военных действий и боевых успехов монголов, описан ход завоевания Средней Азии. Отдельные разделы посвящены истории падения Бухары и Самарканда, обороны Худжанда под командованием Темурмалика [14, 100-133].

Л.В. Зотова была автором главы «Иран под владычеством монгольских ханов» в книге, являвшейся первым в советской исторической науке очерком истории Ирана с древнейших до конца XVIII в., изложенным в научно-популярной форме, но основанном, но первоисточниках. В специальных разделах Л.В. Зотова отразила события, связанные с вторжением войск Чингизхана в Среднюю Азию и Ирана, ход борьбы народов названных регионов с монголами, деятельность последнего Хорезмшаха Джалал ад- Дина оценена как попытка, направленная на объединение и организацию борьба с захватчиками.

Член-корреспондент АН СССР С.П. Толстов в своей книге из научно-популярной серии «По следам древнехорезмийской цивилизации», которую сам автор рассматривал как логическое развитие и творческое продолжение своего обобщающего труда «Древний Хорезм. Опыт историко-археологического исследования», изложил события монгольского завоевания Средней Азии в свете разнохарактерных письменных археологических и этнографических источников [17, 291-295].

Весомый вклад в изучение истории Средней Азии эпохи монгольского завоевания внёс крупный историк, археолог и востоковед А.М. Беленицкий. Будучи одним из основных авторов истории периода средних веков из сводного академического труда, он вкратце изложил процесс образования государства Чингизхана и события, связанные с завоеванием Средней Азии, особо выделил раздел о героическом сопротивлении жителей города Худжанда под предводительством Темурмалика [18, 258-260].

В. А. Ромодин в книге «История Афганистана», написанной совместно с В.М. Массоном, в принадлежащей его перу главе, рассказывающей о монгольском нашествии в Хорасан, драматические события рассмотрел в трёх аспектах: Чингизхан и монгольское государство; вторжение монголов,

трагедия, пережитая государством Хорехмшахов; героическая борьба населения Гура, Герата и Систана [10, 227].

Некоторые важные вопросы, связанные с исследуемой нами проблемой истории борьбы народов Средней Азии с монгольскими захватчиками, затронуты в статьях академика И.М. Майского, известных учёных Н.Я. Мерперта, В.Т. Пашуто, Л.В. Черепнина [9, 74-83; 11].

Отдельную категорию исследований составляют работы затрагивавшие деятельность Джалал ад-Дина, которые написаны И.П. Петрушевским, Л.О. Бобояном, Л.В. Строевой [13; 1; 16].

Таким образом дореволюционное и советские русские историографы внесли большой вклад в исследование истории войны народов Мавераннахра, Хорасана, Ирана против монгольских захватчиков в плане изучения складывания её основных предпосылок и воссоздания общей картины хода сопротивления вражеским силам.

Список использованных литературы:

1. Бабаян Л.О. Социально-экономическая и политическая история Армении в XIII- XIV вв. М., 1969.
2. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия Соч., Т. I. М., 1963.
3. Владимирцев Б.Я. Чингизхан. Изд. Грежебина. Берлин-Петербург-Москва, 1922. С. 176.
4. Григорьев В.В. История монголов от древнейших времён до Темирлана. СПб, 1834.
5. Иванин М.И. О военном искусстве при Чингисхане и Тамирлане. 2-ое изд. Алматы, 1998.
6. История народов Узбекистана. С древнейших времён до начала XVI века. Том 1. Изд. АН Уз ССР, Ташкент, 1950. С. 306-324.
7. Каллаур В. Древние города Саганак, Ашнас или Эшнас (Асанас) и другие в Перовском уезде, разрушенные Чингизханом в 1219 г. ПТКЛА. Год 5. 1900. С. 6-16; О следах древнего города «Дженд» в низовьях реки Сыр-дарьи. Том. 1. СПб. 1884. С. 564; Древние города, крепости и курганы по реке Сыр-дарьи в восточной части Перовского уезда. ПТКЛА. Год. 5. 1901. С. 69-78.
8. Лунин Б.В. Средняя Азия в дореволюционном и советском востоковедении. Изд. «Наука», Уз. ССР. Ташкент, 1965. С. 181-183.
9. Майский И.М. Чингизхан/ Вопросы истории. 1962. № 5. С. 74-83.
10. Массон В.М., Ромодин В.М. История Афганистана. Т. 1. М., 1964.
11. Мерперт Н.Я., Пашуто В.Т., Черепнин И.М. Чингизхан и его наследия/ История СССР. 1962. № 5.

12. Петрушевский И.П. Из героической борьбы азербайджанского народа в XIII- XVI веках. Баку, 1941.
13. Петрушевский И.П. Везир Шараф ал – Мульк/ Ближний и Средний Восток. М. 1962.
14. Петрушевский И.П. Поход монгольских войск в Среднюю Азию в 1219-1224 гг. и его последствия/ Татаро-монголы в Азии и Европе. Сборник статей. М., 1970.
15. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Извлечения их персидских сочинений, собранные В.Г. Тизенгаузеном и обработанные А.А. Ромаскевичем и С.Л. Волиным. М-Л., 1941.
16. Строева Л.В. Государство Исмаилитов в Иране XI- XIII вв. М., 1978.
17. Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. Изд. АН СССР. М-Л., 1948.
18. Толстов С.П. По древним дельтам Окса и Яксарта. М., 1962.
19. Якубовский А.Ю. Развалины Ургенча. Известия ГАИМК. Т. 6. Вып. 2. Л., 1930.

